

Der geneigte Wurf im Medium bei kleinen Distanzen

Harald Schröer

2015

Wir führen ein:

a = Wurfwinkel $0^\circ \leq a \leq 90^\circ$

v_0 = Anfangsgeschwindigkeit

g = Erdbeschleunigung = 9.81 Meter pro Sekundequadrat

Wir behandeln den geneigten Wurf in einem Medium (Luft, Gas) mit konstanter Dichte. Für Wurfbahnen gelten nach Budo [1] §16 S.85 Gleichung (22):

$$m\dot{v}_x = -F(v) \cdot \frac{v_x}{v}$$

$$m\dot{v}_y = -mg - F(v) \cdot \frac{v_y}{v}$$

mit:

v = Geschwindigkeitsbetrag

$$v(t) = |(v_x(t), v_y(t))| := \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2}$$

t = Zeit

m = Masse des Balls

$F(v)$ = Bremskraft im Medium

Der Punkt über v bedeutet Ableitung nach der Zeit.

Wir beschäftigen uns nun mit dem Fall $F(v) = kv$. k ist eine bestimmte Konstante. Diese Annahme ist bei kleinen Geschwindigkeiten und kleinen Körpern erfüllt. Die beiden Differentialgleichungen vereinfachen sich dann zu:

$$m\dot{v}_x = -kv_x$$

$$m\dot{v}_y = -mg - kv_y$$

Setzen wir $\dot{x} = v_x$ und $\dot{y} = v_y$, so sind nach Heuser [2] Kapitel 5 S.78:

$$x(t) = \frac{mv_0 \cos a}{k} \cdot \left(1 - e^{-\frac{kt}{m}}\right) \quad (1)$$

$$y(t) = \frac{m}{k} \cdot \left(v_0 \sin a + \frac{mg}{k}\right) \cdot \left(1 - e^{-\frac{kt}{m}}\right) - \frac{mgt}{k} \quad (2)$$

die Lösungen der beiden Differentialgleichungen.

Wir führen hier den Nachweis durch. Dazu bilden wir zuerst die Ableitungen:

$$\dot{x} = v_0 \cos a e^{-\frac{kt}{m}}$$

$$\dot{y} = \left(v_0 \sin a + \frac{mg}{k}\right) \cdot e^{-\frac{kt}{m}} - \frac{mg}{k}$$

Wir berechnen die zweiten Ableitungen:

$$\ddot{x} = -\frac{kv_0 \cos a}{m} \cdot e^{-\frac{kt}{m}}$$

$$\ddot{y} = -\frac{k}{m} \cdot \left(v_0 \sin a + \frac{mg}{k}\right) \cdot e^{-\frac{kt}{m}}$$

Wir bilden:

$$m\ddot{x} = -kv_0 \cos a \cdot e^{-\frac{kt}{m}}$$

$$m\ddot{y} = -k \cdot \left(v_0 \sin a + \frac{mg}{k}\right) \cdot e^{-\frac{kt}{m}}$$

Es folgt:

$$\begin{aligned} -mg - k\dot{y} &= -mg - k \cdot \left(v_0 \sin a + \frac{mg}{k}\right) \cdot e^{-\frac{kt}{m}} + mg \\ &= -k \cdot \left(v_0 \sin a + \frac{mg}{k}\right) \cdot e^{-\frac{kt}{m}} \end{aligned}$$

und:

$$-k\dot{x} = -kv_0 \cos a \cdot e^{-\frac{kt}{m}}$$

Damit erfüllen die Funktionen $x(t)$ und $y(t)$ die Differentialgleichungen. Dann betrachten wir noch die Anfangswerte:

$$x(0) = 0 \quad y(0) = 0 \quad \dot{x}(0) = v_0 \cos a \quad \dot{y}(0) = v_0 \sin a$$

Damit ist der Nachweis erbracht. Wir geben jetzt noch die Steigzeit

$$T = \frac{m}{k} \cdot \ln \left(1 + \frac{kv_0 \sin a}{mg}\right)$$

und die Steighöhe

$$H = \frac{mv_0 \sin a}{k} - \left(\frac{m}{k}\right)^2 \cdot g \cdot \ln \left(1 + \frac{kv_0 \sin a}{mg}\right)$$

an, vgl dazu Heuser [2] S.591. Die Wurfzeit ist hier nicht einfach das Doppelte der Steigzeit, sondern muß aus $y(t)=0$ berechnet werden. (Nullstellenproblem). Die Wurfweite ergibt sich dann aus $x(t)$, wenn für t die Wurfzeit eingesetzt wird. Nun behandeln wir ein Beispiel mit $v_0 = 10$ Meter pro Sekunde. Der Radius der geworfenen Kugel soll 10cm sein. Die Masse der Kugel beträgt 10 Gramm. Wir schauen uns nun Würfe mit unterschiedlichen Wurfwinkel an. $k = 6\pi\eta r$ wird nach den Stokes-Gesetz berechnet und hat den Wert $0.000032421 \mu\text{Pasm}$. Die Viskosität von Luft ist $17.2 \mu\text{Pas}$. Damit können wir nun folgende Tabelle betrachten, in der Stecken in Metern und Zeiten in Sekunden angegeben sind. Der Wurfwinkel wird in Grad gegeben:

Wurfwinkel	Steigzeit	Steighöhe	Wurfzeit	Wurfweite
10	0.176	0.152	0.354	3.484
20	0.343	0.584	0.697	6.543
30	0.498	1.235	1.019	8.809
40	0.636	2.024	1.310	10.011
45	0.698	2.439	1.440	10.162
50	0.754	2.853	1.560	10.005
60	0.848	3.624	1.764	8.794
70	0.917	4.248	1.914	6.525
80	0.960	4.653	2.006	3.471
90	0.974	4.794	2.036	0

Es wird hier betont, daß das lineare Widerstandsgesetz nur bei kleinen Distanzen und kleinen Geschwindigkeiten gilt, etwa für Basketballfelder.

Literatur

- [1] A. Budo „Theoretische Mechanik“ 10.Auflage VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1980
- [2] Harro Heuser „Gewöhnliche Differentialgleichungen“ 2.Auflage B.G. Teubner Stuttgart 1991